

EFEITO DA INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA MOTORA EM PACIENTES GRAVES NA UTI

Deixe um comentário / Notícias / Por Dr. Oston Mendes

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6483979](https://doi.org/10.5281/zenodo.6483979)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6483979>

Autoras:

Maria Divina Gonçalves De Sousa;

Samalla Ribeiro.

RESUMO

Dedicação do fisioterapeuta ao paciente crítico teve seu início entre as décadas de 40 e 50 devido à crise da poliomielite. Em anos recentes, os fisioterapeutas estão cada vez mais presentes no ambiente hospitalar. Nesse sentido o objetivo deste estudo é delinear sobre a atuação do fisioterapeuta no tratamento dos pacientes sob ventilação mecânica invasiva e não invasiva, baseando-se as recomendações em resultados de estudos clínicos e na opinião dos especialistas, que aqui expõem sua experiência na área de terapia intensiva. Este estudo caracterizou-se como sendo de natureza descritiva de revisão bibliográfica sobre o tema o papel do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva. Utilizaram-se como descritores de assunto os termos unidades de terapia intensiva, pacientes graves, recursos fisioterápicos, fisioterapeuta, ventilação mecânica e reabilitação, a partir das bases de dados em artigos, sites, documentos que fala sobre o tema como de alguns autores: (MOREIRA; NOGUEIRA; ROCHA, 2007). (BRAZ; MARTINS; JUNIOR, 2009). Nesta fase, o fisioterapeuta tem uma importante participação, auxiliando na condução da ventilação mecânica, desde o preparo e ajuste do ventilador artificial à intubação, evolução do paciente durante a ventilação mecânica, interrupção e desmame do suporte ventilatório e extubação. No decorrer do artigo abordar-se-á, Histórico A Evolução Da Fisioterapia, Fisioterapia Respiratória

Durante A Ventilação Mecânica, Intervenção Da Fisioterapia Na Mobilização Precoce Em Unidade Hospitalar Com Ênfase Em UTI, A Importância Da Atuação Do Fisioterapeuta No Ambiente Hospitalar, Considerações Finais.

Palavra Chaves: Fisioterapia respiratória; unidades de terapia intensiva, Paciente Grave.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) vêm tendo uma alta demanda devido a pandemia do COVID-19, pois se trata de uma unidade especializada a pacientes em estado crítico, logo, fornece suporte e tratamento intensivo, propondo monitorização contínua, vigilância por 24 horas, equipamentos específicos, além de outras tecnologias voltadas ao diagnóstico e ao curativo. Vale salientar que os pacientes necessitam de controle rigoroso dos seus parâmetros vitais e assistência contínua e intensiva. A qualidade dos serviços prestados nas UTIs depende da assistência, da tecnologia de ponta, como também de agilidade e habilidade no atendimento ao cliente (FRANÇA; et al, 2012).

Sob cuidados de uma equipe multidisciplinar unida por único objetivo que é recuperar a saúde dos pacientes em estado grave que se encontram no ambiente das UTIs, temos em sua composição: Médicos Intensivistas, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Higiene Hospitalar, e é nesse cenário que o fisioterapeuta se faz atuante em diversos estágios do tratamento intensivo, desde a recuperação da condição clínica à prevenção de outras complicações (FRANÇA; et al, 2012).

A Fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar oferecido aos pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua atuação é extensa e se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais como o atendimento a pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório; assistência durante a recuperação pós-cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações respiratórias e motoras; assistência a pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório.

O grande desafio do fisioterapeuta em Unidade de Terapia Intensiva é tratar a imobilidade e incapacidades funcionais do paciente criticamente enfermo, pois com as complicações respiratórias, advindas da internação e imobilização no leito, os exercícios respiratórios são cruciais nos serviços prestados, além de restabelecer outras funções, exigindo do fisioterapeuta conhecimentos e habilidades nas áreas cardiopulmonar, musculoesquelética, entre outras, (FRANÇA; et al, 2012).

2. ORDENAÇÃO DO TEMA

A Fisioterapia, como ciência da saúde aplicada atua no diagnóstico, prevenção, tratamento de disfunções cinéticas e funcionais de órgãos e sistemas, e como área de formação profissional vem

conquistando notoriedade dada sua relevância para os cuidados e/ou preservação da vida. Como exemplo, a presença da atuação do Fisioterapeuta como parte integrante de equipes multidisciplinares de unidade hospitalar, com ênfase em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfatiza a importância da atuação desse Profissional em ambiente hospitalar, no atendimento de pacientes que apresentam, ou podem apresentar, diversos níveis de complexidades clínicas.

O profissional de fisioterapia assume o papel fundamental no atendimento a pacientes que podem apresentar 'estado de menor complexidade' até 'estado críticos', por exemplo, necessitando de suporte ventilatório (ventilação mecânica) e fisioterapia motora de acordo com o nível de complexidade e estabilização do quadro clínico.

2.1 HISTÓRICO A EVOLUÇÃO DA FISIOTERAPIA

A fisioterapia foi regulamentada como profissão pelo decreto lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. Sua atividade abrange a realização de métodos, técnicas e de procedimentos terapêuticos sob contato físico aplicados diretamente ao paciente, estando ele consciente ou não (BRAZ; MARTINS; JUNIOR, 2009). É uma das profissões mais jovens da área da saúde (CALVALCANTE et al., 2011) e tem como objetivo prevenir e tratar lesões cinéticas funcionais decorrentes de traumas e de doenças, através de mecanismos terapêuticos próprios (MOREIRA; NOGUEIRA; ROCHA, 2007).

Dependendo de sua especialização o fisioterapeuta pode atender pacientes em condições clínicas graves, em estado terminal e até mesmo em situações de risco de vida (BRAZ; MARTINS; JUNIOR, 2009).

No Brasil, embora os fisioterapeutas estejam cada vez mais presentes nas UTIs, sua atuação difere em cada instituição não estando seu papel bem definido (NOZAWA et al., 2008). Entre 1973 e 1979, reconheceu-se a importância da fisioterapia nos hospitais, especialmente com a fisioterapia respiratória, o que leva essa época a ser a mais importante para a inserção da fisioterapia respiratória brasileira que, com seu rápido crescimento na década seguinte, consolidou-se como indispensável em todos os hospitais, quando então essa especialidade passou definitivamente a compor também as equipes de terapia intensiva. Sem dúvida a nova atuação da fisioterapia respiratória brasileira possibilitou uma importante integração multiprofissional e interdisciplinar, a qual passou a exigir ainda mais estudos e aprimoramento dos fisioterapeutas para que estes pudessem atuar com maior respeito dos demais profissionais da equipe (SARMENTO, 2007).

No atendimento multidisciplinar oferecido aos pacientes em UTIs, o fisioterapeuta se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais como o atendimento a pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório; assistência durante a recuperação pós cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações respiratórias e motoras; assistência a pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório (JEREE et al., 2007; SABETZKI; CICOTOSTE, 2008). No suporte ventilatório o fisioterapeuta tem importante participação, auxiliando na condução da ventilação mecânica, desde o preparo e ajuste do ventilador artificial à intubação, evolução do paciente

durante a ventilação mecânica, interrupção e desmame do suporte ventilatório e extubação (JERRE et al., 2007).

No atendimento multidisciplinar oferecido aos pacientes em UTIs, o fisioterapeuta se faz presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais como o atendimento a pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório; assistência durante a recuperação pós cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações respiratórias e motoras; assistência a pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório (JERRE et al., 2007; SABETZKI; CICOTOSTE, 2008).

A fisioterapia respiratória pode atuar na prevenção e no tratamento das doenças respiratórias utilizando-se de diversas técnicas e procedimentos terapêuticos tanto em nível ambulatorial, hospitalar ou de terapia intensiva (ABREU et al., 2007), com o objetivo de melhorar a função pulmonar, através da desobstrução brônquica, da expansão das áreas pulmonares colapsadas e no equilíbrio da relação ventilação/perfusão (SANTOS et al., 2009), diminuindo assim o tempo de hospitalização, pois inicia precocemente sua reabilitação proporcionando qualidade na internação de cada paciente (SABETZKI; CICOTOSTE, 2008).

As técnicas fisioterapêuticas mais comuns utilizadas para promover higiene brônquica são: drenagem postural, compressão torácica manual, hiperinsuflação manual, aspiração traqueal, dentre outras (SANTOS et al., 2009) como a ventilação mecânica não invasiva (VMNI) com pressão positiva que é considerada um dos maiores avanços da ventilação mecânica (SCHETTINO et al., 2007).

Por sua vez os cuidados à criança e ao recém-nascido de alto risco tem se tornado uma especialidade estabelecida na maioria dos países desenvolvidos. No Brasil, as iniciativas para o trabalho de fisioterapia nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs), tiveram início na década de 1980. No primeiro momento após a criação das UTINs, a maior preocupação era a de melhorar a sobrevivência dos recém-nascidos (RNs), sem aumentar o número de complicações e partindo desse preceito pode-se afirmar que a fisioterapia vem progredindo por meio de profissionais que têm como proposta um atendimento diferenciado para os RNs de alto risco. Como a fisioterapia é uma modalidade nova dentro das UTINs, encontra-se em expansão, principalmente nos grandes centros (VASCONCELOS; ALMEIDA; BEZERRA, 2011).

2.1.1 FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DURANTE A VENTILAÇÃO MECÂNICA

Mecânica Fisioterapia na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV)
Fisioterapia respiratória Recomendação: A fisioterapia respiratória é recomendada para a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Grau de recomendação: C, Ntoumenopoulos e associados compararam, em um pequeno estudo controlado, mas não randomizado, fisioterapia respiratória (vibrocompressão e aspiração endotraqueal) com um grupo controle (sem fisioterapia respiratória). Observaram que apenas 8% dos pacientes do grupo intervenção desenvolveram PAV, comparado com 39% no grupo controle.

Posicionamento do paciente. Recomendação: Na ausência de contra-indicações, manter o decúbito elevado (entre 30 e 45°) em pacientes em ventilação mecânica para prevenção de PAV, mesmo durante a fisioterapia motora. Grau de recomendação: B Comentário: O decúbito elevado (45°) reduziu o risco de pneumonia associada à ventilação em relação ao posicionamento em supino em um estudo randomizado e controlado. Drakulovic e colaboradores mostraram que a ocorrência de PAV foi menor no grupo do decúbito elevado quando comparado ao grupo em supino (decúbito elevado 2/39 [5%] vs. supino 11/47 [23%]; OR 4.2 – 31.8, p = 0.018).(2). (JERRE et al., 2007)

A fisioterapia é uma ciência que faz parte diretamente do atendimento multidisciplinar que é oferecido aos pacientes em uma UTI. Sua atuação é extensa e se faz presente em vários segmentos dentro do tratamento intensivo, objetivando prevenir complicações respiratórias e motoras (JERRE et al., 2007) ou recuperar a condição clínica dos pacientes, a fim de que eles possam retornar à realidade em que se inserem, com qualidade de vida (PINHEIRO et al., 2012).

A Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) representa na UTI uma das maiores causas de internação, sendo que grande parte dos pacientes evolui para a Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) (JERRE et al., 2007), situação que comumente contribui para a imobilidade no leito ocasionando fraqueza substancial dos músculos respiratórios e dos membros e descondicionamento cardiorrespiratório

A VMI é uma terapia que tem como função substituir o trabalho respiratório enquanto se processa a reversão dos processos patológicos desencadeadores e a recuperação da função pulmonar, no entanto não é isenta de riscos (VAZ et al., 2011).

Entre as complicações da VMI salientam-se: aumento e alteração das características das secreções traqueobrônquicas, disfunção mucociliar, tosse ineficaz, diminuição da expansibilidade torácica, a alteração da relação ventilação/perfusão, a lesão mecânica das vias aéreas o aumento do risco de infecção respiratória, e o descondicionamento físico, fraqueza muscular, declínio funcional, dispnéia, ansiedade e depressão (GOSSELINK et al. 2008; VAZ et al., 2008).

Diante de tais complicações, o paciente fica sujeito a um aumento da necessidade do suporte ventilatório, dificultando o seu desmame (intervalo entre a desconexão da VM e ao período de respiração espontânea). O paciente é eleito para iniciar o processo de desmame quando a doença que causou ou contribuiu para a descompensação respiratória encontra-se em resolução, ou já resolvida. O paciente ainda deve apresentar-se com estabilidade hemodinâmica e já tenha um

drive respiratório espontâneo (GOLDWASSER et al., 2007). Para isso, adequada força muscular respiratória e periférica, redução de dispneia e de fraqueza muscular são requeridas.

O exercício terapêutico é considerado elemento central na maioria dos planos de assistência da Fisioterapia, com a finalidade de reduzir incapacidades respiratórias e motoras (SILVA et al., 2010). O início precoce de um programa de reabilitação multiprofissional contribui para a otimização das funções cognitiva, respiratória, neuromuscular e osteoarticular, favorecendo um desmame mais precoce e reduzindo a duração da permanência na UTI e suas sequelas (VAZ et al., 2008). Quanto mais precoce essa intervenção, mais satisfatórios são os resultados (SILVA et al., 2010).

O paciente crítico internado em UTI apresenta restrições graves. A fisioterapia pode significar uma das únicas possibilidades de interação do indivíduo com o ambiente e deve ser considerada como fonte de estimulação sensorio-motora e de prevenção de complicações secundárias à dependência da VM (SILVA et al., 2010).

Porém, ainda há pouca informação sobre o melhor tipo de atividade para beneficiar os pacientes criticamente doentes durante a hospitalização. Existem poucos estudos publicados que detalham os benefícios, duração e frequência dos exercícios em pacientes de UTI (BORGES et al., 2009).

Muitas vezes, nas UTIs, o uso de sedação e a VM são considerados obstáculos para os programas de reabilitação, pois muitos profissionais ainda se mostram receosos em mobilizar pacientes sob VM, e acabam por restringir esses sujeitos à inatividade (PINHEIRO et al., 2012).

Porém, estudos atuais demonstram que as principais atividades realizadas pela fisioterapia motora em UTI são: mudanças de decúbito e posicionamento no leito, mobilização passiva, exercícios ativo-assistidos e ativo livres, uso de cicloergômetro, treino de atividades de vida diária e funcionalidade, ortostatismo, marcha estática, transferência da cama para cadeira e deambulação (PINHEIRO et al., 2012).

2.1.1.1 INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM UNIDADE HOSPITALAR COM ÊNFASE EM UTI.

A fisioterapia respiratória é utilizada há muitos anos, com o objetivo de prevenir a instalação de infecções respiratórias e quando estas já estão instaladas, promover um tratamento adequado, evitando complicações secundárias.

A Fisioterapia respiratória pode definir-se como uma especialidade da Fisioterapia que utiliza estratégias, meios e técnicas de avaliação e tratamento que buscam a otimização do transporte de oxigênio, contribuindo assim para prevenir, reverter ou minimizar disfunções

ventilatórias, promovendo a máxima funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes. Santos; (2015).

Podendo ainda proporcionar assistência ao paciente criticamente enfermo em unidades de terapia intensiva (UTI), além de intervenções terapêuticas em pacientes com diversas disfunções de sistemas orgânicos em UTIs.

Os pacientes com restrição ao leito na Unidade de Terapia Intensiva podem apresentar complicações motoras, respiratórias, hemodinâmicas, cardíacas, neurológicas, além de condições pós-traumáticas, condições pré-operatórias e pós-operatórias. A atuação da Fisioterapia em âmbito hospitalar tem por objetivo minimizar os efeitos da imobilidade no leito e tratar ou prevenir complicações respiratórias.

Para Rogério,(2008) a fisioterapia respiratória está indicada para pacientes da Unidade de Terapia Intensiva preconizando minimizar a retenção de secreção pulmonar, melhorar a oxigenação e reexpandir áreas pulmonares com atelectasia, além de “evitar os efeitos deletérios da hipo ou inatividade do paciente acamado.

A mobilização precoce em UTI, promove o aumento da força muscular por meio da Cinesioterapia e da Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM), visando a diminuição do tempo de internação e melhora da qualidade de vida.

Considerando este contexto, o objetivo deste estudo é discutir a importância do fisioterapeuta, como integrante da equipe multidisciplinar, na intervenção sobre a mobilização precoce de pacientes na UTI, o que é visto como um importante processo para acelerar a recuperação dos pacientes.

Entre suas principais atribuições está a execução da avaliação global e na interpretação do caso clínico, concluindo seu diagnóstico pautado na ciência, estabelecendo juntamente com a equipe multidisciplinar o protocolo de tratamento a ser aplicado, reduzindo riscos de complicações respiratórias, cardiovascular e motora e outras eventuais disfunções.

Para Rodrigues et al., (2017) Durante o período de internação em unidades de terapia intensiva, o paciente é observado pela equipe multidisciplinar (da qual o Fisioterapeuta faz parte), que, deverá considerar os fatores que possam interferir no processo de recuperação, assim como aqueles que podem agravar o quadro clínico do paciente.

A fisioterapia como ciência do movimento humano, fundamentada em teoria científica e técnicas de mobilização, tem visto ressaltada a sua importância na área hospitalar com ênfase em UTI. Neste sentido, a mobilização precoce aplica-se ao paciente acamado tanto em UTI quanto na

enfermaria, atendendo a todos os níveis de complexidades clínicas. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 07/2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a UTI é definida como sendo área hospitalar destinada no atendimento à internação de pacientes com graves comprometimentos, que necessitam de atenção especializada.

UTI: (...) área crítica destinada à internação de pacientes graves, aqueles com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, com perda de sua autoregulação, que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia (RODRIGUES et al., 2017).

Para Sarti, Vecina e Ferreira (2016) “a mobilização precoce é uma terapia realizada na UTI dos hospitais onde os pacientes críticos geralmente estão em Ventilação Mecânica (VM), com desconforto físico e fraqueza”, com o prolongamento do tempo de internação, os músculos respiratórios são significativamente mais afetados, pois o paciente fica submetido a ventilação mecânica invasiva por maior tempo.

Neste sentido, Sarti, Vecina e Ferreira (2016) explicam que “a imobilidade pode comprometer órgãos e sistemas musculoesqueléticos, cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, urinário e cutâneo, ocasionando limitações funcionais e conseqüente perda de inervação e massa muscular.

A atuação da fisioterapia, por meio dos exercícios, é considerada um elemento fundamental para os planos de assistência (protocolos de atendimento aos pacientes) no ambiente hospitalar. Conforme Rodrigues et al. (2017) “a fisioterapia aplicada na UTI tem uma visão geral do paciente, pois atua de maneira complexa no amplo gerenciamento do funcionamento do sistema respiratório” e demais atividades pertinentes contribuindo para a melhora da função pulmonar com o intuito de otimizar as trocas gasosas, diminuindo o desconforto respiratório.

Conseqüentemente a assistência fisioterápica está cada vez mais requisitada em UTIs. Desde a década de 1970 a Fisioterapia passou a integrar a equipe multidisciplinar dos hospitais e, conseqüentemente, a assistência fisioterápica passou cada vez mais a ser requisitada em UTIs.

A importância da atuação do Fisioterapeuta é percebida nas afirmações de Feitoza et al. (2014) e Rodrigues et al. (2017) ao esclarecerem que a mobilização precoce inclui atividades terapêuticas progressivas, tais como exercícios motores na cama, sedestação a beira leito, ortostatismo, transferência para a cadeira e deambulação, tornando a fisioterapia motora em pacientes críticos uma intervenção viável, segura e bem tolerada.

A imobilidade presente no paciente criticamente enfermo em leito de UTI torna predisposto a mudanças que comprometem a sua capacidade física e funcional, no qual a cinesioterapia respiratória e motora é de extrema importância no tratamento deste doente, favorecendo a recuperação da deficiência ou perturbação e prevenção de futuras comorbidades.

O suporte da ventilação mecânica tem como objetivo oferecer aporte de oxigênio, favorecendo as trocas gasosas, em condições favoráveis. Além disso, é papel do fisioterapeuta manter as vias aéreas sempre limpas e desobstruídas, de modo que o paciente retorne o mais rápido possível à respiração espontânea.

França et al (2012), demonstraram as recomendações mínimas, aplicáveis à realidade brasileira, sobre a fisioterapia na unidade de tratamento intensivo, onde o fisioterapeuta intensivista possui um papel de extrema importância, atuando na prevenção e/ou tratamento das disfunções de diversos sistemas, reduzindo os fatores de riscos, possíveis complicações clínicas e mortalidade.

Em 2012, sob tutela da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), especialistas desenvolveram um documento contendo recomendações para atuação do fisioterapeuta na UTI, enfocando a prevenção e tratamento de atelectasias, condições respiratórias relacionadas à remoção de secreção e condições relacionadas ao descondicionamento e declínio funcional. Todas as intervenções abordadas foram de caráter exclusivo do fisioterapeuta no que tange ao diagnóstico, prescrição e realização (FRANÇA; et al, 2012).

De acordo com Santos et al. (2015) dentre 30% a 60% dos pacientes internados em UTI, apresentam perda significativa entre 4% e 5% da força muscular por imobilidade no período de até 7 dias. No estudo de Machado, Nunes e Rezende (2016) "a mobilização precoce inclui atividades terapêuticas progressivas, tais como exercícios motores no leito, a sedestação à beira do leito, transferência para cadeira, ortostatismo de deambulação", assim otimizando os padrões de funcionalidades. Santos et al. (2015) apontam que, de acordo com estudos que comprovam os benefícios da mobilização precoce nas UTIs, o prolongamento da internação deverá ser evitado através do tratamento otimizado fisioterápico. Ferreira, Vanderlei e Valenti (2014) destacam que o tratamento físico e ocupacional precoce com os pacientes críticos por imobilidade vem apresentando um crescimento vertiginoso. Por sua vez, Feliciano et al. (2012) Mobilização precoce associada a eletroestimulação, entre os tratamentos aplicados em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, a eletroterapia aplicada para estimulação a contração muscular involuntária, com a finalidade de melhorar a força muscular periférica, ressalta a importância da Estimulação Elétrica Neuro Muscular (EENM), sua ação consiste na estimulação elétrica sobre o tecido muscular, tendo em vista restaurar as funções motoras e sensoriais do músculo enfraquecido de acordo com o Princípio de Hanneman, seguem a ordem de recrutamento das fibras musculares, ou seja, as fibras de tipo 1, musculatura vermelha de resistência, e sequencialmente as fibras brancas tipo 2. Durante a aplicação da EENM, ocorre o inverso, primeiramente o recrutamento é por meio da fibra branca de força, tipo 2, sequencialmente as fibras do tipo 1, fibras vermelhas de resistência.

Posicionamento Funcional, o posicionamento funcional é muito importante para otimização dos pacientes em UTI, de acordo com Silva (2010) esta técnica é recomendada pelas European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine (2008), por assegurar que o posicionamento como conduta pode ser aplicado para elevar o estresse gravitacional, favorecendo a dinâmica da otimização das trocas alveolares, estimulando a atividade autonômica, pois essa conduta fisioterápica vai além do posicionamento adequado ao paciente.

Já para Feliciano et al. (2012) a “mobilização precoce e o posicionamento adequado no leito podem significar uma oportunidade única de interação do paciente com o meio ambiente”. A internação em UTI, tem por objetivo proporcionar o máximo de cuidados ao paciente até sua recuperação. Neste sentido, a equipe multidisciplinar dentro das UTIs trabalha em conjunto para promover a rápida recuperação de cada paciente, portanto o Fisioterapeuta inserido na equipe multidisciplinar, segundo Santos et al. (2015), têm como principal objetivo preservar, melhorar e restaurar quando necessário a capacidade funcional dos pacientes, diminuindo os riscos do repouso prolongado e garantindo a independência física”.

2.1.1.1.1 A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO AMBIENTE HOSPITALAR

O enfrentamento a um inimigo, até então desconhecido, colocou à prova a ciência e os profissionais de saúde em 2020. O novo coronavírus trouxe inúmeros desafios, principalmente, para aqueles que assumiram o protagonismo de estarem na linha de frente do combate à doença nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Esse panorama, fez com que um olhar diferenciado fosse lançado a um profissional: o fisioterapeuta, exaltando assim, sua importância para a recuperação de pacientes.

O processo inflamatório desencadeado pelo coronavírus no pulmão dos pacientes, faz com que todo o tratamento intensivo envolva uma equipe multidisciplinar. Mas além da programação e ajustes em aparelhos, o fisioterapeuta intensivista, tem se destacado como peça fundamental no tratamento durante a internação, bem como após a alta desses pacientes, que a depender do quadro e do período em que permanecem internados, necessitam do acompanhamento de fisioterapeutas para sua plena recuperação.

“A fisioterapia tem feito a diferença e sido de grande importância no tratamento de pacientes com Covid-19, não só do ponto de vista agudo da doença, na fase de internação hospitalar e com necessidade de terapia intensiva, mas também nos pós alta desses pacientes muitas vezes sequelados da doença. A atuação do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva é essencial nas estratégias de ventilação mecânica invasiva e não invasiva e também no processo de desmame ventilatório e redução do risco

de falhas na extubação”, enfatizou a professora Nayara Gomes de Faro Santos, preceptora do curso de Fisioterapia, da Unit Sergipe. (FARO 2021)

Nas UTIs o fisioterapeuta realiza diversas técnicas como oxigenioterapia, ajustes de postura, exercícios respiratórios e acompanhamento contínuo de reabilitação motora, as quais são fundamentais para que o paciente não tenha mobilidade afetada após a alta.

A fisioterapia na UTI visa manter as funções vitais, bem como a prevenção e/ou tratamento das doenças cardiopulmonares, circulatórias e musculares, o qual reduz a probabilidade de possíveis complicações clínicas. Ademais, atua na melhora do suporte ventilatório, monitorando continuamente os gases que entram e saem dos pulmões, aumentando a força dos músculos e reduzindo as retrações de tendões, evitando contraturas e a formação de úlceras de pressão. A intervenção fisioterapêutica favorece a diminuição do tempo de internação e de gastos com medicação, o que significa a redução de custos com a saúde em geral. Dessa maneira, o fisioterapeuta intensivista necessita conhecimento teórico para se deparar com toda a especificidade e complexidade que há no ambiente hospitalar, não estando habilitado somente no manejo das técnicas, mas sendo sensível à necessidade de cultivar uma relação humanizada com os pacientes (FIGUEIREDO; LEAL, 2019).

O cenário que compõe a UTI é cheio de aparelhos tecnológicos, surgindo constantemente preocupações quanto à humanização, onde estão associadas às alusões ao convívio humano com alto desenvolvimento tecnológico, sendo predominante a máquina e os dados objetivos encontrados por ela, em detrimento dos procedimentos ligados ao cuidado direto aos pacientes e da subjetividade implicada nas relações humanas. Outrossim, a complexidade do cuidado neste setor tem exigido cada vez mais conhecimento técnico científico, ofertando a assistência e salientando a formação profissional por ainda estar baseada no modelo reducionista organicista da medicina vigente, onde o modelo é focado na cura, privilegiando a doença e não a pessoa doente, contribuindo para a formação de profissionais que não valorizam a assistência voltada ao binômio saúde-doença, no qual os “aspectos psíquicos e físicos são indissociáveis para o restabelecimento do equilíbrio” (SANCHES et al., 2016).

Zeni et al. (2016) trazem que humanizar não é apenas a realização de uma técnica, uma arte ou um artifício, sendo mais do que isso, um processo de vivências que deve conduzir toda a atividade das UTI adulto e pediátrico, assim como dos profissionais que ali trabalham, a fim de proporcionar ao paciente e ao acompanhante a conduta terapêutica que merecem como indivíduos, dentro das condições e das circunstâncias individuais em que cada um se encontra no momento que está vivenciando.

Já Araújo et al. (2019) afirmam que a humanização da assistência tem como objetivo garantir a autonomia e dignidade do paciente, onde os profissionais que trabalham em UTI precisam tratá-

los com respeito, com carinho e amor, orientando a respeito da patologia e dos procedimentos que serão realizados e cuidando não apenas da doença, mas do ser humano que está ali, por isso requer um olhar diferenciado. Com isso, a humanização não se aprende nas faculdades, mas sim, na vivência, na presença de empatia e no caráter do profissional. Assim, a humanização.

Corroborando, Mavignier Neto (2016) relata que a humanização dos serviços de UTI exige uma indispensável reformulação em suas estruturas de atendimento ao paciente, não fazendo referência a estruturas tecnológicas, a reformulação seria da forma que esses pacientes deveriam ser atendidos, como por exemplo possuindo mais respeito, amor, e “escuta”, assim como com a eliminação de um ambiente frio, sem calor humano em sua estrutura física. Por conseguinte, o Humaniza SUS legitima as preocupações de que a atividade profissional do fisioterapeuta deve ter preocupações com o metafísico.

Em contrapartida, Mondadori et al. (2016) relatam que em busca de aprimorar a qualidade dos serviços prestados nas UTI levaram em consideração a opinião dos pacientes em relação à conduta profissional fisioterapêutica, observando que os pacientes estavam satisfeitos com as condutas prestadas, criando uma relação fisioterapeuta-paciente, afirmando que os profissionais executaram todas as condutas de forma humanizada, possuindo uma avaliação positiva nos pontos de dignidade, comunicação, confiabilidade, aspectos interpessoais e receptividade, sendo que eles foram aprovados por todos os pacientes. Diante desse cenário, é importante ressaltar que desde a graduação os estudantes possuem contato com atos humanizados, facilitando na adoção da humanização enquanto profissionais.

Segundo SILVA e SILVEIRA (2011) o fisioterapeuta é um dos trabalhadores que tem como principal instrumento as mãos e utiliza o toque no corpo do paciente da forma mais eficaz possível, o que, portanto, não permite que suas intervenções terapêuticas sejam desumanizadas. LOPES e BRITO (2009) em seu estudo objetivaram constatar se a conduta profissional do fisioterapeuta experimentada na UTI é humanizada, através de um questionário realizado com 44 pacientes maiores de 18 anos que permaneceram internados em UTI por período igual ou superior a 24 horas no Hospital São Rafael em Salvador (BA). A assistência fisioterapêutica prestada na UTI foi marcada pelo bom atendimento, pela atenção dada ao paciente e pelo tratamento de qualidade, caracterizando uma assistência humanizada.

O atendimento humanizado fornece melhores condições para a recuperação do paciente, pois o indivíduo atendido sente que é visto de forma individual onde seus sentimentos e doença são respeitados e dessa forma não somente quem está sendo atendido sente esta satisfação, mas também o profissional o que torna a terapia mais agradável, levando a resultados mais rápidos.

A fisioterapia no atendimento em UTIN é um segmento recente de atuação, onde estudos são essenciais para a comprovação da necessidade deste profissional, principalmente levando em consideração a complexidade e especificidade desses pacientes. CUNHA et al. (2008) avaliaram os

efeitos da manobra de bag squeezing, que consiste em uma série de excursões respiratórias amplas profundas, com uma pausa inspiratória de 3 segundos, seguida de rápida expiração para simular tosse, em pacientes com insuficiência respiratória na unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Foram selecionados 23 pacientes entre 1 mês e 18 anos em ventilação mecânica por 12 horas ou mais, monitorando e comparando a frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), pressão arterial (PA) e saturação de oxigênio no pulso (SpO₂), antes da execução da manobra, e após, no 1º e no 5º minutos, onde a manobra de hiperinsuflação manual foi considerada segura para pacientes em ventilação mecânica quanto aos parâmetros hemodinâmicos e com significativa melhora da saturação arterial de oxigênio.

No estudo de VASCONCELOS, ALMEIDA e BEZERRA (2011), o objetivo foi avaliar o impacto e os benefícios da intervenção do fisioterapeuta no atendimento aos recém-nascidos internados em UTIN do Hospital Agamenon Magalhães, da cidade de Recife (PE), por comparação entre os anos de 2005 e 2007, em que houve um aumento do tempo de permanência do fisioterapeuta na UTIN. A pesquisa foi realizada através da análise de 195 prontuários do sistema de arquivo médico e estatísticos, sendo 110 do ano de 2005 e 85 de 2007, onde de acordo com resultados obtidos, observou-se uma influência positiva da maior permanência da fisioterapia na UTIN com a diminuição da fração inspirada de oxigênio.

A fisioterapia respiratória é dos métodos mais usados pelos fisioterapeutas nos hospitais, uma vez que tem como principal objetivo manter as vias áreas livres de secreções. Um dos procedimentos padrão realizado nas UTIs para a remoção de secreções em pacientes com vias áreas artificiais é a aspiração, com isso, existem vários estudos que compararam a eficácia dos dois métodos como o estudo de ROSA et al. (2007) que teve como objetivo avaliar as alterações da mecânica pulmonar em pacientes em VMI, com a utilização de protocolos de fisioterapia respiratória e de aspiração traqueal isolada aplicados em pacientes com mais de 48 horas de ventilação mecânica, divididos aleatoriamente para a ordem de aplicação no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Moinho dos Ventos, Porto Alegre (RS).

Dados da mecânica pulmonar e das variáveis cardiorrespiratórias foram coletados antes da aplicação do protocolo, imediatamente após, 30 minutos e 120 minutos após a aplicação dos protocolos. Chegou-se a conclusão de que o protocolo de fisioterapia respiratória foi eficaz na diminuição da resistência do sistema respiratório quando comparado ao protocolo de aspiração e essa diminuição manteve-se duas horas após sua aplicação, o que não ocorreu quando realizada apenas a aspiração traqueal isolada.

Diante da incontestável eficácia da fisioterapia respiratória OGAWA et al. (2009) levantaram a questão sobre a necessidade da fisioterapia no setor de emergência dos hospitais, uma vez que a atuação deste profissional neste setor proporciona um atendimento mais rápido e eficiente, reduz

o tempo de intubação, de ventilação mecânica, de complicações respiratórias e diminui o tempo de internação hospitalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fisioterapia no ambiente hospitalar teve um rápido crescimento nas últimas décadas, e as pesquisas para comprovação da eficácia de suas técnicas, também reforçam a importância do fisioterapeuta hospitalar, para tanto, sua presença durante 24 horas nas UTIs, UTINs e enfermarias se torna indispensável. Ressalta-se que o profissional deve ter especialização na área de modo a contribuir com a equipe multidisciplinar no cuidado e tratamento do paciente crítico.

Diante desse contexto, era de se esperar que dentro da unidade de terapia intensiva, em conjunto com a equipe formadora de trabalho, o fisioterapeuta fosse também peça fundamental e imprescindível. Todos os estudos analisados trouxeram as repercussões do trabalho, seja no aspecto motor, cognitivo ou respiratório. O paciente internado na UTI necessita das ações e intervenções da fisioterapia a fim de obter processo curativo, prevenir sequelas e otimizar o quadro funcional, podendo sair de um período prolongado de internação sem tantas comorbidades e problemas.

A intervenção fisioterapêutica envolve técnicas de prevenção como posicionamento no leito, estímulo à independência para atividades funcionais, estímulo à deambulação, e também atua na prevenção de complicações respiratórias, assistindo no tratamento de patologia pulmonar já existente, promovendo uma eficácia no padrão respiratório. A fisioterapia atua também na prevenção de complicações circulatórias, diminui a dor oriunda da imobilidade, mantém a força muscular e amplitude de movimentos com exercícios.

A fisioterapia nos pacientes em estado grave nos leitos de UTIs tem exigido cada vez mais com que o fisioterapeuta execute o seu papel no manejo do paciente crítico, pois ela é parte integrante da equipe multidisciplinar em unidade de terapia intensiva. Em suma, o fisioterapeuta exerce diversas condutas terapêuticas em diferentes fases do tratamento, buscando evitar possíveis complicações respiratórias e motoras, garantindo um bom prognóstico no quadro clínico do paciente e independência funcional até a sua alta.

REFERÊNCIAS

ABREU, L.C. et al. **Uma visão prática da fisioterapia respiratória: ausência de evidência não é evidência de ausência.** Arquivos Médicos do ABC, v.32, supl.2, p.7678, 2007.

ARAÚJO, E. D. J. M.; PONTE, K. M. A.; DE ARAÚJO, L. M.; FARIAS, M. S. **Satisfação dos familiares com a humanização da assistência em UTI.** SANARE-Revista de Políticas Públicas, v. 18, n. 1, 2019.

BRASIL. Resolução Nº 7, De 24 De Fevereiro De 2010.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0007_24_02_2010.html. Acessado em 19 de Janeiro 2022

BRAZ, P.R.P.; MARTINS, J.O.S.O.L.; JUNIOR, G.V. **Atuação do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva da cidade de anápolis**. *Anuário de Produção Acadêmica Docente*, v.3, n.4, p.119- 129, 2009.

BORGES V. M. et al. **Fisioterapia motora em pacientes adultos em terapia intensiva**. *Rev Bras Ter Intensiva*, v. 21, n. 4, p. 446-452, 2009.

CALVALCANTE, C.C.L. et al. **Evolução científica da fisioterapia em 40 anos de profissão**. *Fisioterapia e Movimento*, v.24, n.3, p.513-522, 2011.

CUNHA, M.T. et al. **Impacto hemodinâmico e respiratório da técnica de hiperinsuflação manual em crianças sob ventilação mecânica**. *Pediatria*, v.30, n.1, p.15-21, 2008.

FRANÇA, E. E. T. et al. **Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira**, (2012). Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2012000100003> Acesso em: 17 de janeiro de 2022.

FARO. Profissionais de Fisioterapia conduzem e auxiliam o trabalho de recuperação dos pacientes internados em UTIs (Unsplash). **A importância da atuação do profissional de Fisioterapia nas UTIs Covid**. 22/06/2021. <https://portal.unit.br/blog/noticias/aimportancia-da-atuacao-do-profissional-de-fisioterapia-nas-utis-covid/> acessado em 18 de Janeiro 2022.

FELICIANO, Valéria de Araújo et al. **A influência da mobilização precoce no tempo de internamento na Unidade de Terapia Intensiva**. *Assobrafir Ciência*, Pernambuco, v. 2, n. 3, p.31-42, ago. 2012.

FERREIRA, Lucas Lima; VANDERLEI, Luiz Carlos Marques; VALENTI, Vitor Engrácia. [ARTIGO RETRATADO] **Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes graves em unidade de terapia intensiva: revisão sistemática**. *Einstein* (São Paulo), [s.l.], v. 12, n. 3, p.361-365, set. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-45082014rw2955>. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/eins/v12n3/pt_1679-4508-eins-12-3-0361.pdf>. Acesso em: 19 Janeiro. 2022.

FIGUEIREDO. Erica de Araújo Figueiredo. **Abordagem Humanizada Em Uti Dos Cursos De Fisioterapia Brasileiros: Disposição Das Disciplinas E Considerações Docentes**. (2019)<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/8004>. Acessado em 19 de Janeiro 2022.

GOLDWASSER R. et al. **Desmame e interrupção da ventilação mecânica**. *J Bras Pneumol*, v. 33, s. 2, p. 128-136, 2007.

- GOSSELINK R. et al. **Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine Task Force on Physiotherapy for Critically Ill Patients.** Intensive Care Med, v. 34, n. 7, p. 1188-1199, 2008.
- JERRE, G. et al. **Fisioterapia no paciente sob ventilação mecânica.** Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v.19, n.3, p.399-407, 2007.
- JERRE G. et al. **Fisioterapia no paciente sob ventilação mecânica. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica.** J Bras Pneumol, v. 33, s. 2, p. 142-150, 2007.
- LOPES, F.M.; BRITO, E.S.; **Humanização da assistência de fisioterapia: estudo com pacientes no período pós-internação em unidade de terapia intensiva.** Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v.21, n.3, p.283-291, 2009.
- MAVIGNIER NETO, DE PAIVA, A. **Percepção da espiritualidade por fisioterapeutas em uma UTI: Uma pesquisa qualitativa.** 2016.
- MONDADORI, A.G.; ZENI, E.M.; OLIVEIRA, A et al. **Humanização da fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva Adulto: estudo transversal.** Revista Fisioterapia e Pesquisa, v. 23, n. 3, p. 294-300, 2016.
- MOREIRA, V.; NOGUEIRA, F.N.N.; ROCHA, M.A.S. **Leitura fenomenológica mundana do adoecer em pacientes do serviço de fisioterapia do núcleo de atenção médica integrada, universidade de Fortaleza.** Estudos de Psicologia, v.24, n.2, p.191-203, 2007.
- NOZAWA, E. et al. **Perfil de fisioterapeutas brasileiros que atuam em unidades de terapia intensiva.** Fisioterapia e Pesquisa, v.15, n.2, p.177-182, 2008.
- PINHEIRO AR, CHRISTOFOLETTI G. **Fisioterapia motora em pacientes internados na unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática.** Rev Bras Ter Intensiva, v.24, n 2, p.188-196, 2012.
- ROGÉRIO B. Ultra. **Fisioterapia Intensiva.** Ed. Cultura Médica Edição 1ª – 2008.
- RODRIGUES, Gleica Sampaio et al. **Mobilização precoce para pacientes internados em unidade de terapia intensiva: revisão integrativa.** Revisão Integrativa. Revistainspirar. Movimento & Saúde, Ceará, v. 13, n. 2, p. 27-31, jul. 2017. Disponível em:<https://www.inspirar.com.br/revista/mobilizacao-precoce-para-pacientes-internados-em-unidade-de-terapia-intensiva-revisao-integrativa/> >. Acesso em: 18 Janeiro. 2022.
- ROSA, F.K. et al. **Comportamento da mecânica pulmonar após a aplicação de protocolo de fisioterapia respiratória e aspiração traqueal em pacientes com ventilação mecânica invasiva.** Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v.19, n.2, p.170-175, 2007.

SABETZKI, S.M.; CICOTOSTE, C.L. **A importância da fisioterapia em UTI no período noturno.** In: **II Seminário de Fisioterapia da UNIAMERICA: Iniciação Científica**, Foz do Iguaçu-PR, maio-2008. Disponível em:<<http://www.uniamerica.br/arquivos/2seminario-fisioterapia/pdf/4-Stefani-MartinsCamila-de.pdf>>. Acesso em: 17 Janeiro. 2022.

SANTOS, Laura Jurema dos. **Efeito da Mobilização Precoce na Morfologia Muscular de Pacientes Críticos em Ventilação Mecânica Invasiva na Unidade de Terapia Intensiva.** 2015. 127 f. Tese (Doutorado). Curso de Medicina, Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

SANTOS, F.R.A. et al. **Efeitos da compressão torácica manual versus a manobra PEEP-ZEEP na complacência do sistema respiratório e na oxigenação de pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva.** Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v.21, n.2, p.155-161, 2009.

SANCHES, R. D. C. N.; GERHARDT, P. C. RÊGO, A. D. S.; CARREIRA, L.; PUPULIM, J. S. L.; RADOVANOVIC, C. A. T. **Percepções de profissionais de saúde sobre a humanização em unidade de terapia intensiva adulto.** Escola Anna Nery, v.20, n. 1, p. 48-54, 2016.

SARTI, Tatiane Cristina; VECINA, Marion Vecina Arcuri; FERREIRA, Paulo Sérgio Nardelli. **Mobilização precoce em pacientes críticos.** J Health Sci Inst, Sorocaba, v. 3, n. 34, p.177-182, mar. 2016. Disponível em: https://www.unip.br/presencial/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2016/03_julset/V34_n3_2016_p177a182.pdf >. Acesso em: 05 abr. 2022.

SILVA A. P. P. et al. **Efeitos da fisioterapia motora em pacientes críticos: revisão de literatura.** Rev Bras Ter Intensiva, v. 22, n. 1, p. 85-91, 2010.

SILVA, I.D.; SILVEIRA, M.F.A. **A Humanização e a formação do profissional em fisioterapia.** Ciência e Saúde Coletiva, v.16, supl. 1, p.1535-1546, 2011.

SCHETTINO, G.P.P. et al. **Ventilação mecânica não-invasiva com pressão positiva.** Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v.19, n.2, p.246-257, 2007.

VASCONCELOS, G.A.R.; ALMEIDA, R.C.A.; BEZERRA, A.L. **Repercussões da fisioterapia na unidade de terapia intensiva neonatal.** Fisioterapia e Movimento, v.24, n.1, p.65-73, 2011.

VAZ I. M. et al. **Desmame ventilatório difícil: O papel da medicina física e da reabilitação.** Acta Med Port, v. 24, n. 2, p. 299-308, 2011.

ZENI, E. M.; MONDADORI, A. G.; TAGLIETTI, M. **Humanização da Assistência de Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal.** ASSOBRAFIR Ciência, v. 7, n. 3, p. 33-40, 2016

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Copyright © 2022